

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

CITATION THINKING IN LATIN AMERICAN POSTMODERN DISCOURSE

Chorna N.

*Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Associate Professor of the Department of Romance Philology*

ABSTRACT

The article studies the phenomenon of citation thinking as a communicative strategy at all stages of perception of the artistic space of the Latin American postmodern discourse. The open structure of postmodern artistic discourse practically implements communicative strategies of explicit and hidden citation, intertextual allusions, text applications, and polyphony in the textual space. Postmodern discourse is completely polyphonic, since there are dialogical relations between all elements of the artistic structure.

Keywords: Latin American postmodern discourse, open text, citation thinking, hidden citation, intertextual allusions, polyphony.

The postmodern discourse has an open structure that allows us to expand the idea of the limits of poetic creativity and avoid the tendency to strive for a predetermined form and completeness, since in each perception the artistic text acquires a new, unexpected perspective, which predictability of the interpretation is a part of its generative process. Postmodern artistic discourse is based on the fact that any statement is perceived as a reference to what was said before. Some postmodern writers try to hide the citation, veil it, creating a mystery for the researcher and provoking the one to interpret the citation nodes, other researchers deliberately expose the quotation and thereby create a situation of explicit citation thinking. The perception of postmodern artistic discourse as a kind of citation discourse allows to define citation not simply as a communicative strategy, but also to define citation thinking as the basic foundation where the textual concepts of Latin American postmodern discourse are built, that determines the **relevance of a scientific article**. The language picture of the world of postmodern discourse becomes the main object of research of new philological disciplines: text linguistics, linguistic stylistics, cognitive studies, psycholinguistics, sociolinguistics.

The purpose of the scientific article is to research the linguistic means of implementing citation thinking as one of the main principles of building postmodern artistic discourse in general and Latin American postmodern discourse in particular.

Scientific novelty lies in the formulation of the problem, the proposed research methods and the selected material.

Research methods are based on the use of a complex research methodology which includes traditional methods of linguistic stylistic analysis and methods of cognitive linguistics.

A citation is one of the means by which well-known texts are introduced into a character's speech. During the perception of a quote, the entire text is updated according to the degree of knowledge of its recipient. Each subject of consciousness operates not only with reflected facts, but also with phenomena of the mental sphere itself - thoughts, scenes, readers' images previously formulated by him or other subjects. Well-known texts are ready-made intellectual and emotional blocks and are used as a tool that facil-

itates and accelerates the switching of the linguistic personality from the factual context of thought to the mental one and vice versa [1, p.118-120].

A large number of citations, overt or covert, circulate in the humanities. In the hands of a master, a completely unfounded statement turns into an argument, a way to achieve a goal, an advantage in an intellectual duel. As a unit of artistic discourse, a quote is a communicative strategy that can be defined, according to O.O. Selivanova, "as a complex cognitive model (gestalt), that is, a generalization of past experience that takes into account personal, local, effective and other parameters that are created in consciousness and memory in a special way" [3, p.170]. In the times of late antiquity, there was a whole poetic genre that was built from a mosaic of citations by classical authors. This genre was called *centon* (patchwork fabric, blanket, sewn from different pieces). A quote in this context can be understood as a micro-fragment of a text that acquires elements of exhibition, artificial value.

The citation stops the linear unfolding of the text, creating a polyphonic discourse. Each citation reference is a place for an alternative: either continue reading, perceiving the reference only as a fragment that does not differ from others and is an integral part of the syntagmatics of the text, or return to the source text, thus creating a kind of intellectual gap. At the cognitive-interpretive level, citation thinking is manifested in the orientation to a mutual or similar cognitive fragment of the thesauri of the addresser and the addressee (situational, encyclopedic, reference knowledge, scientific or naive picture of the world), to the commonality of presuppositions, to the ability of the addressee to decode subtext, deep meaning. In the Latin American postmodern discourse, citation thinking is reflected in the form of hidden or explicit citations, graphic paralinguistic means, plot dynamics, lyrical or documentary digressions, detailing or deliberate silence, embedded texts, direct appeal to readers that is called textual anomalies [5].

Textual anomalies, which arise in the discourse and block its development, force intertextual citation perception. This is due to the fact that any "normal" narrative text has a certain internal logic. This logic motivates the presence of certain fragments within the text. If the fragment cannot receive a strong enough motivation based on the

logic of the artistic narrative, this fragment turns into a textual anomaly that forces the reader to look for another logic, another explanation than the one that can be deduced from the text itself. In this violation, a new meaning begins to be actively produced. Due to the imposition of one code on a completely different one, the involvement of new semantic codes of other texts, the quote gets its motivation and thereby not only draws other meanings into the text, but also restores the broken linearity, creating a new discourse. An anomalous fragment organically enters the text only if it becomes a quote.

An example of citation thinking in Latin American postmodern discourse can be:

1) a stylistic technique of entering a foreign language without translation that is designed for the addressee's linguistic thesaurus. For example, in H. L. Borges' story "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius": "Se conjetura que este *brave new world* es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras ..."; "El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una *Philosophie des Als Ob*, ha contribuido a multiplicarlas" [6, p. 15]. In A.B. Casares's story "El gran Serafín": "... de tanto en tanto pone su semillita *pro domo*: sepa usted, favorezco el romántico" [7, p. 203], "Madame Mador" [7, p. 202], "... ambos pensionistas interrumpieron la masticación de un caliente *navarrín* con marcado sabor a asufre" [7, p. 198];

2) detailing - individual author or character explanations or reflections that are often fictional, not documentary. For example, the story of J.L. Borges "Pierre Menard, autor of Quijote": "He dicho que la obra *visible* de Menard es fácilmente enumerable. Examenando con esmero su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen:

Un soneto simbolista que apareció dos veces (con variaciones) en la revista *La conque* (número de marzo y octubre de 1999)

a) Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueron sinónimos o perifrasis de los que informa el lenguaje común, "sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas" (Nímes, 1901).

b) Una monografía sobre "ciertas conexiones o afinidades" del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins (Nímes, 1903).

c) Una monografía sobre la *Característica universalis* de Leibniz (Nímes, 1904).

d) Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminado uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación.

e) Una monografía sobre el *Ars magna generalis* de Ramón Lull (Nímes, 1906)

f) Una traducción con prólogo y notas del *Libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez* de Ruy López de Segura (París, 1907).

g)

h) Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bacourt (1934)

i) Una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación" [7, p. 43].

By "detailing" we mean oversaturated syntax, i.e. deliberate detailing, frequent enumeration of scientific facts, precise indications of time that hardly relate to the artistic plot. For example, in G.G. Marquez's story "El último viaje de buque fantasma" the hero points out that the event took place in March, although this does not affect the logic and meaning of the plot in any way. In the story "La increíble y triste historia de la cándida Erendira y su abuela desalmada" a detailed indication of time acts as a boundary between the real and the fantastic [10];

3) introduction of graphic paralinguistic means. For example, in H.L. Borges's story "La biblioteca de Babel" the author not only introduces a foreign language, but also graphically highlights it in italics: *La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible*. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles; "La Biblioteca existe *ab aeterno*"; "El número de símbolos ortográficos es *veinticinco*". Esa comprobación permitió, hace trescientos años, formular una teoría general de la Biblioteca ..."; "la página penúltima dice *Oh tiempo tus pirámides*", "esa justificación es verbal y, *ex hypothesi*, ya figura en la Biblioteca" [6, p. 47].

The story "El gran Serafín" by A.B. Casares is saturated with references to primary sources that are introduced by the writer using a different font. Example:

"Al ver marchitas las flores de los canteros, murmuró:

Parecen las flores de todo jardín." [7, p. 208],

"El viejo, momentáneamente rejuvenecido, tarareó:

– Cuando los santos del cielo vengán marchando ..."

[7, p. 193].

4) documentary indents. For example, the story of J.L. Borges "Pierre Menard, autor del Quijote", where the writer quotes and explains it to the reader: "Es una revelación cojetar el don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo):

(...) *la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir*.

Redactada en el siglo diecisiete, redactada por el "ingenio lego" Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe:

(...) *la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir*" and the story "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius": "La bibliografía enumerada cuatro volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero – Silas Haslam: *History of the Land Called Uqbar*, 1874 – figura en los catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, *Lesbare und lesenswerthe Bemerkungen uber das Land Ukkbar in Klein-Asien*, data de 1641 y es libro de Johannes Valentinus Andrea. El hecho es significativo" [6, p. 17];

5) intentional silence (these are unfinished sentences at the level of syntax). For example, J. Cortázar's story "Lejana": "Tan hermoso, éste, porque abre un camino, porque no concluye. Porque la reina y ..."; "Estaré jueves stop espérame puente ..." [8,100]; the story "La barca o nueva visita a Venecia": "Acaso si el Adriano hubiera precedido como Dino, sin el ajo y el sudor. Hábil y bello. Acaso si yo, en vez de dejarla irse al sueño ...". Most of

A.B. Casares's stories are open – “El don Supremo”, “Ad porcos”, “Las caras de verdad”, “La tarde de un fauno” [7];

6) **direct appeal to readers.** For example, in J.L. Borges's story “La biblioteca de Babel”:: “Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?”, “El jardín de senderos que se bifurcan”, “Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica usted esa voluntaria omisión?” [8, 86]; the story “La forma de la espada” – “Borges: a usted que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio” [6, p. 137]; story “Historia de la eternidad”:: “Presumo que la eterna Leonidad puede ser aprobada por mi lector ...”; “Ignoro si mi lector precisa argumentos para descreer de la doctrina platónica”; “Hemos examinado una eternidad ...”; “Sólo me resta señalar mi teoría personal de la eternidad. Es una pobre eternidad ...” [6, p. 11]. In A.B. Casares's story “Ad porcos”: “Como el protagonista de Estanislao del Campo, si ustedes me recuerdan” [7, p. 247], “El lector que haya sobrellevado temporedas en ciudades lejanas habrá descubierto, como yo, que la soledad, con su interminable monólogo interior y el rosario de nimias decisiones – ahora ago esto, ahora aquello – peligrosamente se parece a la locura” [7, p. 248].

The use of quotations as fragments of the text that do not contain references, as well as the introduction of phraseological units, proverbs, sayings into the text, is a technique close to citation that is called application (lat. applicatio "joining"). Text application is used as a type of figure of literary citation which is associated with associative reliance on someone else's speech and is used with the expectation that the addressee will remember the source of the quote without quotation marks, a commemorative quote (lat. commemoratio - "reminder"). This is a cognitive mechanism of recall, an appeal to long-term memory, a thesaurus.

Visual citation is practically realized thanks to the stylistic technique of "non-selection" that lies in the fact that writers include newspaper articles, buy and sell ads, excerpts from the yellow press, character drawings, instructions for speech games, interviews in the artistic narrative, testimony of political prisoners, etc. For example, in J.L. Borges's story “La metáfora”: “El el Antiguo Testamento se lee (I Reyes 2: 10): Y David durmió con sus padres, y fue enterrado en la ciudad de David”; “Mono de la muerte (Affe des todes) le dijo Wilhem Klemm ...”; “... básteme copiar estas líneas (Welt als Wille, II, 41): ...” [8, p. 87]. In his story “El sur” J.L. Borges refers to a well-known book of fairy tales “1001 nights”: “Dahlmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabado de las Mil y una noches ...”; “... cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de las Mil y una noches” [6, p. 205].

In other cases the quote does not visually differ from the main text and is perceived by the reader as an organic part of this text, or the quote may not be perceived by the reader at all and be understandable only to more experienced recipients and professionals, or even only to the author himself. Such a hidden citation contains a comment by the author himself or someone who examines the text. For example, in J. Cortázar's “Rayuela”, in Juan Ignacia Luca de Ten's opinion: “Una peculiaridad evidente de Rayuela: englobar en la acción narrativa gran número de

referencias de tipo cultural. Rayuela tiene algo de museo imaginario”, “... el lector no debe ser apresurado por la historia, por su interés o por la curiosidad, sino colaborar con el narrador para crear el relato”, “Intentar, en cambio, un texto que no agarre al lector pero que lo vuelva obligatoriamente cómplice, al murmurarle, por debajo del desarrollo convencional, otros rumbos más esotéricos” [9, p. 43]. Such a hidden citation is designed to make the addressee remember the text that is the source of the quote. If the addressee is unfamiliar with the text-association, the dialogue with the author may not take place.

A hidden citation as a special fragment of the text may not be related to the author's intention and may be constituted in the process of reading. In this case, it is not the author, but the reader who is responsible for this layer of citation. Actual quotations can play a normalizing role in the text. But the author's citation of a Latin American artistic text can not only normalize the text, but also, on the contrary, introduce additional anomalies into it, creating certain difficulties in the reading process.

The main method of implementing a hidden citation within the framework of the theory of intertextuality is intertextual allusions. Allusion is defined as a technique that lies in referring to a known fact of real or virtual reality known to the addressee [3, p. 47]. Allusion causes a well-defined, unambiguous association, saves artistic means, allows the writer to express his opinion in the most concise form, that is, to create a context.

An allusion is a reference or hint to a certain historical, cultural, literary or any other fact known to the addressee. Allusion as one of the means of implementing the category of intertextuality works and gives an impetus to the associative imagination only under the condition of the same level of erudition, the intellectual thesaurus of the author and the reader. It is advisable to consider a fragmentary, inaccurate citation of a part of any text without reference to authorship as the basis of an allusion.

J.L. Borges's discourse is saturated with intertextual allusions that can be divided in several groups. *First*, allusions to philosophical and literary works known to a wide range of native speakers for a long time: the story “La lotería de Babilonia” is a direct reference to Kafka's work: “... había una letrina sagrada llamada Qaphga”, “yo mismo, en esa apresurada declaración, he falseado algún esplendor, alguna atrocidad” [6, p. 67]. The story “Examen de la obra de Herbert Quain” is the reference to well-known philosophers: “... la buena literatura es harto común y que apenas hay diálogo callejero que no la logre”, “Alguien ha percibido en sus páginas un eco de las doctrinas de Dunne; el prólogo de Quain prefiere evocar aquel inverso mundo de Bradley; ...”; “De esa estructura cabe repetir lo que declaró Schopenhauer de las doce categorías kantianas: todo lo sacrifica a un furor simétrico”; “Hay un ruiñeñor y una noche; hay un duelo secreto en una terraza. (Casi del todo imperceptibles, hay una curiosa contradicción, hay pormenores sórdidos)”, “La inverosímil o improbable “casa de campo” es la pensión judeo-irlandesa en que vive transfigurada y magnificada por él ...” [6, p. p77]. The story “Funes el memorioso” is an allusion to Nietzsche's philosophy: “Funes era un precursor de los superhombres”, “un Zarathustra cimarrón y vernáculo” [6, p. 123]; an allusion to the theory of serial time T. Dunn's story “El jardín de los senderos

que bifurcan”: “Diez y nueve años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, casi de todo. Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales.”; “Ahora su percepción y su memoria eran infalibles” [6, p. 125]; “Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí, por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo” [6, p.100]. The story “Tema del traidor y del héroe” justifies plagiarism to well-known writers: “Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente famosa; que la historia copie a la literatura es inconcebible ...”, “... urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución; tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth, de Julio César”; “En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos; Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona, en el porvenir, diera con la verdad” [6, p.146].

Second, special attention should be paid to the allusions to the ancient Greek myth of the Minotaur that form the main textual concept - LABYRINTH, for example in the stories: “Abenjacan el Bojari, who died in his labyrinth”: “Pensé en el laberinto de Greta. El laberinto cuyo centro era un hombre con cabeza de toro” [8, 142]; “Aleph”: “... acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos de apretada literatura: la primera a la Odissea, la segunda a los Trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos departen los ocios de la pluma del saboyano... Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el scherzo. ¡Decididamente, tiene la palabra Goldoni!” [8, p.175]; “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius”: “Tlon será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres” [8, p.14]; “Examen de la obra de Herbert Quain”: “...se trata de una novela policial “The God of the Labyrinth”, “El lector de ese libro singular es más perspicaz que el detective” [8, p.78]; “El jardín de los senderos que bifurcan”: “Un laberinto de símbolos. Un invisible laberinto de tiempo”; “Al cabo de más de cien años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Ts’ui Pen una vez: Me retiro a escribir un libro. Y otra: Me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras; nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto”; “Casi en el acto comprendí; el jardín de senderos que se bifurcan era la nivela caótica; la frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio” [8, p.100-107]; “El fin”: “un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enteraba y desataba infinitamente” [8, p.193].

Firstly, the postmodern J. Cortázar’s discourse tends to the formation of associative citation bases, known to a narrow circle of people, for example, only to communicants (the author, characters) and the reader may not decode these allusions-quotes at all. Author’s

allusions and intratextuality are more characteristic of Cortázar’s discourse.

For example, the story “La barca o Nueva visita a Venecia”: “Casi no se acordaba si Dora estaba en ella esa mañana, seguramente sí porque Roma la estaban “haciendo” juntas”; “Aquí se ha querido decir algo sin decirlo, sin entender más que un rumor incierto”; “Acaso si el Adriano hubiera precedido como Dino, sin el ajo y el sudor. Hábil y bello. Acaso si yo, en vez de dejarla irse al sueño ...” [9, p.53-55]. Constant hints, unfinished thoughts as a hint that the reader will be able to decode the content of the author’s message.

Secondly, the allusions to information known to a wide range of native speakers are cultural metanarratives. The story “El otro cielo” is a direct reference to Arthur Conan Doyle’s novel “Jack the Ripper”. The story is told by a person who is an indirect witness of the terrible events taking place: “era la época en que no se hablaba más de los crímenes de Laurent ...”; “... con el miedo al estrangulador rondando por París..” [9, p.16-18]. There are multiple references to O. Wilde’s “Portrait of Dorian Grey” in the story “Lejana”: “Anoche fue otra vez, yo tan cansada de pulseras y farándulas, de pink champagne y la cara de Renato Viñes, oh esa cara de foca balbuceante, de retrato de Dorian Grey a lo último” [10, p.101]. The main character’s prototype of the story “Perseguidor” is the famous jazz saxophonist Johnny Parker. While reading the novel, one can notice the intertextual connections with the novel “Rayuela”. The main character Johnny Carter in “Perseguidor” is the artistic disclosure of one of the sides of Horacio Oliveira’s psychological portrait in the novel “Rayuela”: “Sentir que todo era como una jalea, que todo temblaba alrededor, que no había más que fijarse un poco, sentirse un poco, callarse un poco, para descubrir los agujeros ... Todo lleno de agujeros, todo esponja, todo como un colador colándose a sí mismo”. There are some outo-allusions to the story “Babas de diablo”: “No, no son las palabras, son lo que está en las palabras, esa especie de cola de pegar, esa baba. Y baba viene y va, y te convence de que el del espejo eres tú. Claro, pero cómo no darse cuenta. Y la gente no se da cuenta de que lo único que aceptan es la baba, y por eso les parece tan fácil mirarse al espejo” [8, p.158-224].

For the A.B. Casares’s artistic discourse it is typical to have references to well-known cultural and scientific realities, mythological images. For example, in the story “El gran Serafin” the biblical theme of the global flood unfolds. Shortly before the disaster, the main character, Álvarez, has prophetic dreams in which he sees something like a large snake (“una serpiente marina”) emerging from the sea, surrounded by creatures from another world: “Bajo el misterioso cuerpo pulularon seres cuya actividad recordaba a los diligentes operarios que entre un número y otro levantan la red y la jaula en la pista del circo” [7, p.209]. Then the character sees the light at the end of the tunnel: “En la quietud inmediata Álvarez vio un arco; luego descubrió que era la boca de un largo túnel que se hundía en la profundidad del océano ...” [7, p.209] that can also be interpreted as an allusion to the Bible. Álvarez sees Neptune in his dreams that alludes to the mythology of Ancient Greece: “Marchaba al frente un sujeto corpulento, de exótico aspecto rumboso, un rey en quien la tiniebla verdosa de rostro y manos diríase encuadrada

enfaticamente por los estrepitosos colores del atavío. Era Neptuno." [7, p.209]. The image of a "whale" as an image of a "big fish" is an allusion to the mythology of ancient Indians, where the whale is a sacred animal. The death of a whale is a harbinger of great troubles.

G.G. Márquez's artistic discourse is almost oversaturated with intratextual references and textual allusions. The author's world unfolds the artistic philosophy of Latin American society and the history of Latin America: family traditions, folk legends and superstitions, provincial myths.

For example, the allusive use of the artistic image of the Indian epic - Big Mama, that is thoroughly revealed in the story "Los funerales de la Mamá Grande" - connects almost all the stories of the writer [10, p.15]. In the story "La increíble y triste historia de la cándida Erendira y su abuela" - the leading character of grandmother is described as a full-bodied woman, similar to both a great white whale and a bishop in festive clothes, domineering with greatness of ancient people: "*La abuela, desnuda y grande, parecía una ballena blanca*", "*las espaldas suculentas*", "*el hombro potente tatuada sin piedad con un escarnio de marineros*", "*era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta*", "*en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una drandez anticuada*" [10, p.1]. In the story "Rosas artificiales" - the character of a blind old woman that is able to predict the future and feels better than ordinary people: "*Se sintió perseguida por una mirada clarividente*", "*eres adivina*", "*Mina levantó la cabeza y entonces experimentó una sensación diferente: sintió que la ciega sabía que la estaba mirando*" [10]. In the story "El verano feliz de la señora Forbes" - the señora Forbes's character changes the lives of two small boys so much that they try to kill her [10].

Therefore, citation thinking as one of the main principles of Latin American postmodern discourse function relies on the recognition of primary sources, regardless of how radically these or those citations are reinterpreted when they enter a new context. The allusive use of foreign cultural codes acts, firstly, as the means of economy that discards the need for detailed characterization of certain

aesthetic phenomena, secondly, as the means of expanding the cultural space of the text, and thirdly, as the means of activating the creative impulse of the reader and attracting to co-creation. Familiar, traditional reading returns with an unusual side, reveals new possibilities of interpretation and thus actualizes the reading process itself. Aesthetic phenomena, distant in time from each other, shade and clarify each other, clarify the idea of the process of functioning and interpretation of works of art.

References

1. Arutunova N.D. Dialogical Citation. Philology. – M., 1998. № 1. – P. 50-64.
2. Kaganovska O.M. Textual Concept of Literary Discourse: Cognitive and Communicative Dynamics [monograph]. – Kyiv: Kyiv National Linguistic University, 2002. – 292 p.
3. Selivanova Ye.A. Fundamental of Linguistic Theory of the Text and Communication: Monographic textbook. – Kyiv, 2002. – 336 p.
4. Eco Umberto. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. – Lviv, Litopis, 2004. – 382 p.
5. Teun A. van Dijk. Linguistics of Text. Interdisciplinary approach. – Barcelona: Publishing House PAIDOS, 1996. – 310 p.
6. Borges J. L. Historia de la eternidad / Jorge Luis Borges. – Madrid: Biblioteca Borges Alianza Editorial, 2004. – 176 p.
7. Casares A. B. La invención de Morel / Adolfo Bioy Casares. – Madrid: Trinidad Barrera, 2001. – 341 p.
8. Cortázar J. Los relatos, 3 pasajes / Julio Cortázar – Madrid: Alianza Editorial, 2000. – 298 p.
9. Cortázar Julio. Rayuela. Madrid, Edición de Andrés Amorós, 2000. 615 p.
10. Marquez G.G. La increíble y triste historia de la cándida Erendira y su abuela desalmada / Gabriel García Marquez. – Madrid: Edición de trinidad Barrera, 2002. – 43 p.
11. Márquez G.G. One Hundred Years of Solitude. – Moscow: Publishing Progreso, 1980. – 407 p.